

Luminița BALABAN

drdă, Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Competențe-cheie, o nouă filozofie și politică a educației

CZU 37.0 | doi.org/10.5281/zenodo.10719400

Rezumat: *Competențele-cheie de a învăța să înveți pe tot parcursul vieții, formate și dezvoltate de-a lungul procesului de învățământ, constituie o nouă filozofie și politică a educației, afirmată în societatea modernă și contemporană, cu impact la toate nivelurile procesului, cu accente specifice la treapta liceală, la vârsta elevului adolescent, vârsta*

definitivării conștiinței de sine. Recomandarea Consiliului UE privind competențele-cheie, promovată în 2006, revizuită și înnoită în 2018, propune „opt competențe-cheie”, construite longitudinal, la nivel: a) intra- și interdisciplinar – competențe lingvistice, multilingvistice; STEM/în științe ale naturii, tehnologie, inginerie, matematică; digitale; civice; b) transdisciplinar – competențe antreprenoriale; personale și sociale, de a învăța să înveți; de sensibilizare și exprimare culturală. Noua filozofie și politică a educației afirmată pe baza competențelor-cheie permite elaborarea unui model pedagogic cu caracter deschis, cu aplicații speciale în învățământul liceal. Structura sa de funcționare este viabilă la nivelul relațiilor instituționale dintre: scopul general, strategic, obiectivele specifice, conținuturile care susțin dezvoltarea celor opt competențe-cheie, strategii de instruire interactivă, produsul calitativ superior dobândit.

Cuvinte-cheie: *a învăța să știi, a învăța să știi să faci, a învăța să știi să trăiești și să lucrezi împreună, a învăța să știi să fii, competențe-cheie, competența de a învăța să înveți pe tot parcursul vieții, educație de calitate, învățare inovatoare.*

Abstract: *Key competences for lifelong learning, developed throughout the education process, constitute a new philosophy and policy of education, which is affirmed in modern and contemporary society, with an impact at all levels of education and with a specific emphasis on high school education during adolescence, the age at which the development of self-awareness is finalized. The new philosophy and policy of education based on key competences allow the development of an open pedagogical model with special applications in high school education. Its operational structure is viable at the level of institutional relationships between the general and strategic goal, specific objectives, contents that support the development of the eight key competences, teaching strategies, and the resulting superior product.*

Keywords: *basic skills, learn to know, learn to know how to do, learn to know how to live and work together, learn to know how to be, key competences, competence to learn how to learn throughout life, quality education, innovative learning.*

Premisele istorice ale filozofiei educației, elaborată de John Dewey, sunt identificate în contextul valorilor economice și politice ale societății moderne, reflectate la nivelul raporturilor dintre democrație și educație, care oferă școlii „criteriile pentru scopurile pozitive” în acord cu diferite etaloane și metode de educație de calitate [4].

În istoria pedagogiei, Dewey este printre primii care abordează școala ca pe o chestiune centrală. Din perspectiva pragmatismului american, promovat ca filozofie centrată asupra acțiunii eficiente bazată pe o teorie clară, fundamentată științific, școala este cercetată aprofundat la nivelul unei noi teorii a educației, care o ridică „la rangul de principală instituție a progresului social” [11].

Noua filozofie a educației, care concepe școala ca principală resursă a dezvoltării societății, anticipează afirmarea unei noi paradigme de politică a educației, în cadrul căreia idealul democratic al educației și scopurile pedagogice proiectează un set de capacități generale și specifice ale formabilului necesare în prezent și în societatea viitoare, apropiate de ceea ce astăzi definim prin competențele-cheie care trebuie formate și dezvoltate pentru a învăța pe tot parcursul vieții. Ele susțin „educația ca necesitate a vieții, care încearcă să transforme energiile ființei umane în mijloace ale existenței sale viitoare” [4, p. 3].

Capacitățile care concentrează un set de competențe necesare omului pe tot parcursul vieții sunt reflectate în idealul democratic al educației. În epoca modernă și contemporană, concepția democratică în educație, care proiectează idealul democratic al educației, evidențiază „încă o dată nevoia unui singur etalon pentru măsurarea valorii oricărui mod de viață social dat”. Un astfel de etalon valoric „implică un ideal social aparte”, care prevede un tip de educație superioară, capabilă „să intereseze indivizii pentru raporturi sociale și să le formeze deprinderi intelectuale prin care să asigure îmbunătățiri permanente în cadrul ordinii existente” [Ibidem, pp. 72; 86, 87].

Idealul democratic al educației este realizabil în măsura proiectării unor scopuri pedagogice pozitive, care implică un ansamblu de capacități ce asigură celui ce învață o dezvoltare naturală – prin valorificarea tuturor resurselor sale psihologice – și eficiență socială în orice activitate prezentă și viitoare, care „a devenit inteligentă” prin alegerea oportună a modurilor de acțiune bazate pe cunoștințe și aplicații (observații și experimente) adecvate [Ibidem, pp. 96-97].

Cele două categorii de scopuri pedagogice pozitive, care susțin idealul democratic în societatea modernă și contemporană, sunt urmările consecvent de proiectanții educației, preocupați să selecteze cele mai potrivite cunoștințe, deprinderi și priceperi (științifice, tehnologice, civi-

ce, artistice, filozofice, economice, politice etc.) necesare pentru: a) dezvoltarea bio-psihică „naturală” a educatului, a celui ce învață; b) „eficiența socială” a activităților școlare și extrașcolare, universitare și extrauniversitare, dar și a celor sociale viitoare (culturale, comunitare, economice, politice, artistice, sportive, spirituale etc.).

La acest nivel, putem semnala cercetările întreprinse de organisme internaționale, situate în zona studiilor de filozofie și politică a educației, care țintesc elaborarea și finalizarea unor proiecte cu impact pe termen mediu și lung. Avem în vedere cercetările cu impact internațional realizate de UNESCO, în anii 1970, care pregătesc terenul pentru formarea și dezvoltarea competențelor-cheie necesare omului în societatea postmodernă (contemporană), informațională, bazată pe cunoaștere: 1) *A învăța să fie. Un Raport UNESCO* [7]; 2) Programe de învățământ și educație permanentă [5]; 3) *Educația – o comoară lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaționale pentru Educație în Secolul XXI* [8].

La aceste documente fundamentale de filozofie și politică a educației putem adăuga și rezultatele unei importante cercetări despre *învățarea inovatoare* necesară pentru „lichidarea decalajului uman”, cercetare realizată în cadrul unui proiect inițiat de Clubul de la Roma [1].

O NOUĂ PARADIGMĂ ÎN POLITICA EDUCAȚIEI

Raportul UNESCO din 1972, coordonat de Edgar Faure, propune o nouă paradigmă în politica educației, care pune accentul pe funcția prospectivă a educației de a anticipa dezvoltarea socială globală, realizabilă prin formarea a trei capacități de a învăța: *să știi* (cunoștințe de bază); *să știi să faci* (abilități de bază), *să fii* autentic – activ, interactiv și proactiv –, autonom și responsabil, prin atitudini de bază, pozitive față de învățare, consolidate în plan afectiv și motivațional și interiorizate la nivel caracterial.

Noua paradigmă de filozofie și politică a educației este susținută, astfel, prin apelul la funcția proactivă a educației, exercitată la nivelul a „trei fenomene noi”, care schimbă radical înțelegerea relației dintre societate și educație, ca urmare a faptului că „pentru prima dată în istoria umanității: 1) dezvoltarea educației, considerată la scară planetară, tinde SĂ PRECEDĂ nivelul dezvoltării economice; 2) educația își propune în mod conștient să pregătească oameni pentru tipuri de societăți care încă nu există; 3) diferite societăți încep să respingă un mare număr de produse oferite de educația instituțională”, dacă acestea nu sunt de calitate [7, pp. 54-55].

Sistemele de învățământ din epoca istorică modernă și contemporană trebuie să se raporteze permanent

la cele „trei fenomene noi”, prin proiectarea unui nou model de învățare, bazat pe combinarea pedagogică optimă între capacitățile de: a ști (*savoir*) – a ști să faci (*savoir-faire*) – a ști să fii (*savoir-être*). Prin valorificarea lor, respectând particularitățile specifice fiecărei trepte și discipline de învățământ, poate fi împlinit scopul educației, care permite omului să fie el însuși pentru a deveni, a se remodela continuu [Ibidem, p. 32].

Raportarea la cele trei capacități de învățare, care formează și dezvoltă capacitatea superioară (competența) de a deveni continuu, pe tot parcursul vieții, în funcție de cerințele tot mai complexe ale societății (economice, profesionale, politice, culturale etc.) stimulează procesul de cercetare pedagogică fundamentat/realizat de UNESCO, orientat spre elaborarea de noi programe de învățământ concepute în perspectiva educației permanente. Idealul educației permanente determină extinderea educației pe întreaga perioadă a vieții, dincolo de cele trei niveluri de învățământ (primar, secundar și superior), dar și integrarea conținuturilor din trei perspective: intradisciplinară, pe verticală, în cadrul căreia urmează să se predea succesiv diferite concepte și principii în interiorul unei discipline; interdisciplinară, pe orizontală, care înseamnă a preda principii generale, făcând să reiasă multiplele aplicații și fațete ale fiecărui principiu în sfera disciplinelor în care sunt aplicabile; pluridisciplinară, transversală, în cadrul căreia „se pun în acțiune concepte și principii determinate de situații tematice, de viață etc.” [5, p. 211].

Cele trei abordări sunt valorificate special în perspectivă transversală:

- verticală, raportată la integrarea intradisciplinară,
- orizontală, raportată la integrarea interdisciplinară;
- transversală, raportată la integrarea pluridisciplinară.

Demersurile propuse anticipează competențele-cheie de tip intradisciplinar, interdisciplinar și transdisciplinar care dezvoltă cumulativ, longitudinal, orizontal și vertical competența superioară, transversală de a deveni continuu, de a învăța să înveți pe tot parcursul vieții (Ibidem, pp. 217-224).

Pe această cale, definită și asumată la nivel de filozofie și de politică a educației, instruirea instituționalizată, școlară și extrașcolară, va redescoperi și va reconstrui orizontul fără limite al învățării, care urmărește nu doar un scop pedagogic și psihologic, legat de promovarea unui nou model de învățare, ci și atingerea unui scop social, proiectat cu încredere și speranță, pe termen mediu și lung – lichidarea decalajului uman. Un astfel de scop strategic, cu impact cultural și politic, economic și civic, profesional și spiritual, implică promovarea educației de calitate, posibilă dacă realizăm trecerea de la „învățarea de menținere” (centrată pe memorie și reproducere) la *învățarea inovatoare*, anticipativă și participativă,

autonomă și integrată [1, pp. 51-62].

Spre finalul secolului al XX-lea, Raportul către UNESCO din 1997, coordonat de Jacques Delors, consideră educația de calitate o comoară lăuntrică aflată în zonele cele mai profunde ale existenței și conștiinței sociale și individuale. O astfel de „comoară” poate fi descoperită și valorificată în cadrul unei construcții solide cu patru piloni fundamentali, care fixează și articulează capacitățile de a învăța eficient, autonom și responsabil, necesare omului în societatea postmodernă (contemporană):

1) Capacitatea de *a învăța să știi*: se referă la cunoștințele de bază, la noțiunile, legile, principiile, normele, regulile și formulele specifice fiecărui domeniu de cunoaștere (științifică, artistică, tehnologică, economică, filozofică, spirituală, medical-sanitară etc.);

2) Capacitatea de *a învăța să știi să faci*: include cunoștințele aplicate, formate prin exerciții intelectuale și psihomotorii, care au ca rezultat dobândirea unui set cuprinzător de abilități, deprinderi și priceperi, cu ajutorul cărora putem rezolva probleme și situații-problemă generale și specifice fiecărui domeniu de activitate, fiecărei materii școlare și universitare etc.;

3) Capacitatea de *a învăța să trăiești împreună cu alții*: se referă la atitudinea pozitivă a educatului (elev, student; absolvent, integrat în viața profesională etc.), bazată pe resursele inteligenței sociale, care ne cultivă și ne antrenează aptitudinea de a descoperi aproapele, colaborând pentru a îndeplini obiective comune în viața de zi cu zi și în lumea profesiilor;

4) Capacitatea de *a învăța să fii*: valorifică principiul care susține atitudinea pozitivă față de sine și de cei din jur, antrenată și perfecționată de fiecare om „ca membru al familiei și al comunității, cetățean și producător, creator al unor noi tehnici în spirit inovator” [8, pp. 77-78].

Practic, în proiectarea și realizarea educației de calitate, ultimii doi piloni au un numitor psihologic comun – formarea și dezvoltarea unei atitudini complexe: socială (a învăța să trăiești și să lucrezi împreună) și individuală, psihologică, intrapersonală (a învăța să fii).

În ansamblul lor, cele patru capacități (a ști, a ști să faci, a ști să trăiești împreună, a ști să fii), antrenate prin combinarea optimă a cunoștințelor – abilităților – atitudinilor (sociale și individuale) de bază, „nu se raportează exclusiv la una dintre fazele vieții (școlare și postșcolare, universitare și postuniversitare) sau la un anumit spațiu” (comunitar, cultural, economic, profesional, civic, artistic, pedagogic, spiritual, sportiv etc.). Prin articularea lor, realizată longitudinal, cele patru capacități susțin formarea și dezvoltarea competenței *de a deveni* permanent. Raportul către UNESCO al Comisiei pentru UNESCO în secolul al XX-lea propune și o soluție care permite atingerea acestei competențe – învățarea pe tot parcursul vieții considerată o condiție esențială a adaptării la cerințele permanent înnoite ale pieței muncii,

dar și calea spre o mai bună stăpânire a ritmurilor și a etapelor existenței individuale [Ibidem, p. 79].

COMPETENȚELE-CHEIE PROMOVATE LA NIVEL DE MODEL PEDAGOGIC

Noua paradigmă de filozofie și politică a educației, inițiată în 1972 [7], este definitivată prin conceptul *educării pe parcursul întregii vieți*, cheia care garantează accesul în secolul al XXI-lea. În cadrul ei, sunt anticipate competențele-cheie care pot fi formate și dezvoltate, pentru a susține educația de calitate în școala prezentă și viitoare, valorificând „cunoașterea, priceperea, capacitatea de a trăi alături de ceilalți și experiența de viață”, care constituie patru aspecte ale aceleiași realități definitorii pentru o societate democratică, eficientă economic [8, pp. 81, 89].

Recomandarea Consiliului UE din 2006, revizuită în 2018, cu privire la competențele-cheie necesare educatului pe tot parcursul vieții, are ca scop strategic combinarea optimă între cele patru capacități de a învăța cu referință la cunoștințele de bază – abilitățile de bază – atitudinile de bază, sociale (interpersonale) și psihologice (individuale, intrapersonale) [12]. Sunt proiectate pedagogic opt competențe-cheie: lingvistice, multilingvistice, STEM (în științele naturii, tehnologie, inginerie, matematică), digitale, civice, antreprenoriale; personale și sociale, de a învăța să înveți; de sensibilizare și exprimare culturală (artistică, filozofică, științifică, tehnologică, profesională, sportivă).

Formarea și dezvoltarea lor implică: activitățile de instruire școlară (formală și nonformală), deschise spre viața socială (profesională, „piața muncii”; culturală, politică, spirituală etc.), în perspectiva educației permanente și a autoeducației; combinarea optimă a celor patru capacități de învățare care vizează cunoștințele, abilitățile (deprinderile și priceperile, atitudinile sociale (interpersonale) și psihologice (individuale, intrapersonale) – de

bază, susținute prin valorile pedagogice generale (binele moral-civic, adevărul științific, utilitatea tehnologică; frumosul din artă, natură și societate; sănătatea psihică și fizică) și specifice (fiecărui domeniu de cunoaștere, fiecărei arii curriculare, fiecărei discipline de învățământ, predată-învățată și evaluată în cadrul organizat formal și nonformal, în acord cu particularitățile fiecărei trepte de învățământ și ale fiecărei vârste psihologice a elevului).

Ca profesor de limba engleză, subliniem importanța competențelor-cheie multilingvistice (de tip intradisciplinar, cu deschideri interdisciplinare spre toate celelalte competențe-cheie) formate, antrenate și dezvoltate prin strategii de învățare frontală, individuală și de grup, și de gestionare eficientă a timpului de instruire rezervat învățământului liceal.

În perspectivă curriculară și managerială, afirmată în prezent, competența multilingvistică (de tip intradisciplinar, dar și de tip interdisciplinar și pluridisciplinar), poate fi raportată special la competențele-cheie (de tip transdisciplinar) de exprimare culturală a cunoștințelor de bază: teoretice, declarative/a *ști* – aplicative, procedurale/a *ști să faci* – atitudinale, condiționale/a *ști să trăiești împreună* social, a *ști să fi* în plan psihologic, individual. Avem în vedere posibilitățile de sensibilizare și exprimare culturală (științifică și tehnologică, artistică și vocațională, managerială și spirituală etc.), determinate de curriculumul formal (dar și nonformal și „ascuns”), existent la nivel de învățământ liceal, dar și de particularitățile de vârstă psihologică a elevului adolescent. Putem identifica, astfel, un set de cunoștințe esențiale care pot fi dobândite prin combinarea pedagogică optimă a celor mai semnificative cunoștințe de bază, abilități de bază, atitudini de bază raportate la competențele intradisciplinare multilingvistice și transdisciplinare de exprimare culturală, proiectate în perspectiva educației permanente, a învățării pe tot parcursul vieții.

Tabelul 1. *Cunoștințe esențiale*

Cunoștințe de bază (<i>savoir</i>) despre:	Abilități de bază (<i>savoir-faire</i>) probate în termeni de:	Atitudini de bază (<i>savoir-etre</i>) care susțin capacitate de:
Culturile comunitare (locale, naționale, regionale, continentale, universale)	Exprimare și interpretare a unor idei culturale fundamentale (literare, artistice, științifice, filozofice etc.)	A ști să prețuiești valorile culturii universale cunoscute și asimilate prin studiul limbii engleze
Expresiile culturale: artistice, spirituale, științifice, comunitare, informatice, civice, politice etc.	Aprecieri a valorilor culturale (operelor de artă, operelor științifice, produselor tehnologiei etc.)	A participa activ și eficient la diverse evenimente culturale (artistice, științifice, spirituale etc.)
Modurile de comunicare (prin texte literare, film, video, softuri, forme hibride de învățare/autoînvățare)	Exprimare în limba engleză în diferite medii pedagogice (formale și nonformale și (inter)culturale	A exprima în limba engleză clar și convingător, activ și proactiv sentimente estetice semnificative
Propria identitate culturală, activată în condiții de diversitate culturală	Identificare a trăsăturilor tipice personalităților literare etc. studiate	A identifica și accentua trăsăturile esențiale ale unor opere artistice
Importanța factorilor estetici în viața cotidiană	Evidențiere a rolului culturii în modelarea vieții sociale și personale	A autoevalua corect valorile culturale (literare, artistice etc.)

Modelul pedagogic al competenței-cheie de a învăța să înveți, raportat la învățământul liceal, poate fi construit la nivelul conexiunilor logice, epistemologice și praxiologice existente între:

1) *Scopul general* – formarea dezvoltarea conștiinței de sine a elevului licean, adolescent;

2) *Obiectivele specifice*, definite în termeni de competențe-cheie: a) intradisciplinare și interdisciplinare (lingvistice, multilingvistice, STEM/științe ale naturii, tehnologie, inginerie, matematică; civice); b) interdisciplinare și transdisciplinare (digitale/informatică, de sensibilizare și exprimare culturală: artistică, sportivă, științifică, tehnologică, filozofică, spirituală; antreprenoriale, manageriale; personale și sociale, de a învăța să înveți prin valorificarea deplină a inteligenței individuale/intrapersonale și sociale/interpersonale);

3) *Conținuturile bază*, determinate pedagogic de obiectivele specifice (definite în termeni de competențe-cheie), construite prin combinarea optimă dintre cunoștințe, abilități, atitudini (sociale și psihologice) – de bază, susținute prin valori pedagogice generale și specifice, la nivel de arii curriculare (care integrează diferite discipline de învățământ: *Comunicare în limba română și limbi străine; Matematică și Științe ale naturii; Științe umane și sociale (Om și societate); Tehnologie și informatică; Arte, Educație fizică și sport; Consiliere și orientare*;

4) *Strategiile didactice interactive* necesare pentru dezvoltarea competențelor-cheie, bazate pe metode didactice de: comunicare (conversația euristică, dezbaterea), cercetare a realității (observația, experimentul, demonstrația, problematizarea), acțiune practică (exercițiul, proiectul) și raționalizare a învățării (algoritmizarea; instruirea programată, asistată de calculator) combinate cu cele mai potrivite forme de organizare (frontală, pe grupe, individuală; lecție mixtă etc.) și stiluri de învățare și manageriale, cu utilizarea unor tehnici speciale de antrenare a creativității și a gândirii critice (asaltul de idei, prelegerea intensificată, focus-grup, dezbateră Phillips 66, diagrama Venn, ciorchinele, controversa creativă, sinectica; mozaicul/tehnica grupurilor interactive, SINELG/sistemul interactiv pentru eficientizarea lecturii și a gândirii; scrierea liberă, sintetizarea unui conținut de idei; acvariul/interacțiunea observată; turul galeriei, cubul, investigația comună [2; 3; 6; 9].

5) *Produsul superior* al educației de calitate centrată asupra formării și dezvoltării competențelor-cheie antrenate longitudinal, de tip intradisciplinar, interdisciplinar și transdisciplinar – competența transversală, transdisciplinară de a învăța să înveți pe tot parcursul vieții eficient (economic, managerial), autonom (psihologic), și responsabil (social, cultural), în perspectiva

educației permanente și a autoeducației.

În concluzie: Noua filozofie și politică a educației afirmată pe baza competențelor-cheie permite elaborarea unui model pedagogic cu caracter deschis, cu aplicații speciale în învățământul liceal. Structura sa de funcționare este viabilă la nivelul relațiilor instituționale dintre: scopul general, strategic, obiectivele specifice, conținuturile care susțin dezvoltarea celor opt competențe-cheie, strategii de instruire interactivă, produsul calitativ superior dobândit.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Botkin J.W., Elmandjra M., Malița M. Orizontul fără limite al învățării. Lichidarea decalajului uman. București: Editura Politică, 1982.
2. Cerghit I. Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri și strategii. Iași: Polirom, 2008.
3. Cristea S. Metodologia instruirii în cadrul procesului de învățământ. Metode și tehnici didactice. București: Didactica Publishing House, 2018.
4. Dewey J. Democrație și educație. O introducere în filozofia educației. Trad. București: EDP, 1972.
5. D'Hainaut L. (coord.) Programe de învățământ și educație permanentă. Trad. București: EDP, 1981.
6. Dumitru, Ion Al., 2000, Dezvoltarea gândirii critice și învățarea eficientă, Editura de Vest, Timișoara
7. Faure E. (coord.) A învăța să fii. Un Raport UNESCO. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1974.
8. Delors J. (coord.) Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaționale pentru Educație în Secolul XXI. Trad. București: EDP, 2000.
9. Pânișoară I.-O. Comunicarea eficientă. Iași: Polirom, 2006.
10. Recomandarea Consiliului din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Jurnalul oficial al Uniunii Europene, 4.6.2018, 2018.
11. Sacaliș N., Nicolescu V., Dewey John – o perspectivă critică. Studiu introductiv la John Dewey, Democrație și educație. O introducere în filozofia educației, 1972.
12. Schola Europaea. Office of the Secretary-General; Pedagogical Development Unit; Ref.: 2018-09-D-69-en-2. Key Competences for Lifelong Learning in the European Schools Approved by the Joint Teaching Committee by Written Procedure 2018/47.